

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАСИДА ИНФОРМАТИКА ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Джумабайев Фуломжон Халиллаевич

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

Хамраев Жавлонбек Хошим ўгли

Тошкент кимё-технология институти Шаҳрисабз филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7343335>

Аннотация. Ўқитувчини ўқитишда телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлаш жараёнининг ўзгарувчанлиги ОТМда бўлажак ўқитувчини тайёрлашнинг умумий жараёнининг ҳолати билан белгиланади. Тадқиқотда тасвирланган ўқитишда ўқитувчининг телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлигини шакллантириш жараёни унинг ихтисослик доирасида касбий тайёрлаш вариантларидан бири сифатида ишлатилишини урганиши.

Калит сўзлар: телекоммуникация, ихтисослик доираси, шакллантириш жараёни, тушунчалар, фактлар, қоидалар.

ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Аннотация. Вариативность процесса подготовки учителя к использованию телекоммуникационных технологий в образовании определяется состоянием общего процесса подготовки будущего учителя в вузе. Описанный в исследовании процесс формирования готовности учителя к использованию телекоммуникационных технологий в обучении может быть использован как один из вариантов профессиональной подготовки по специальности.

Ключевые слова: телекоммуникации, сфера специализации, процесс формирования, понятия, факты, правила.

MODELING THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS THROUGH INFORMATICS EDUCATION WITH THE HELP OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Abstract. Variability of the process of training a teacher to use telecommunication technologies in education is determined by the state of the general process of training a future teacher in HEIs. The process of forming the teacher's readiness to use telecommunication technologies in teaching, described in the study, can be used as one of the options for professional training within his specialty.

Keywords: telecommunications, area of specialization, formation process, concepts, facts, rules.

Ушбу тадқиқотнинг гипотезасида баён этилган ва назарий таҳлил натижасида аниқланган шарт-шароитларни, бўлажак технология ўқитувчисининг ўқув жараёнида компьютер телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлигини шакллантириш шартларини текшириш учун биз концептуал моделни қурдик. Бизни қизиқтирган моделни қуришда биз олий таълим муассасасида дидактик жараёни

моделлаштиришнинг замонавий педагогик назариясида ишлаб чиқилган усулларга ва замонавий тадқиқотчилар томонидан касбий педагогик фаолиятга тайёргарликнинг турли жиҳатларини шакллантириш учун яратилган моделларга мурожаат қилдик.

Концептуал модел - бу алоҳида тузилма бўлиб, унинг элементлари ахборот майдонида иерархик тарзда энг паст даражадан энг юқори даражагача жойлашган. Шу билан бирга, энг юқори бирлик куйи бирликларнинг олдинги барча сифат белгиларини умумлаштириш натижасида олинган ягона сифат белгисини ўзида синтез қилади. Маълумки, тингловчиларнинг билимини баҳолашнинг дастлабки мезонлари И.Т.Огородников куйидагилар: тушунчалар, фактлар, қоидалар ва бошқалар сони билан ифодаланган билимлар миқдори ва билимларнинг изчиллиги (уларнинг мантиқий тартиби). Аслида, бу мезонлар моделларнинг ахборот хусусиятларини акс эттиради: семантик ва энтропия. Бу хусусиятлардан ташқари, тушунча ёки қидирувнинг семантик тузилиши маълум миқдордаги мавҳумликка эга. Шунга кўра, бир модел бошқасидан графиклари жойлаштирилган қадамлар сони билан фарқ қилади.

В.П.Мизинтсев тадқиқотида дастлабки компонентлардан бири билим, кўникма ва малакалар мажмуаси бўлган ўқувчилар билимининг модели бўлди. Тадқиқот натижаларига кўра В.П.Мизинцев куйидаги асосий хулосаларга келди: ўқув маълумотларининг семантик тузилмасини миқдорий тавсифлар бўйича расмийлаштириш ва тадқиқ қилиш учун қулай шаклга келтириш тушунчалар тузилмаларини қуришнинг мантиқий тамойилини моделлаштиришда изоморф кўрсатиш имконини беради ва изланишлар, семантик бирликларни нуқта шаклида маҳкамлаш ва улар орасидаги мантиқий боғланишлар шаклланиш жараёни йўналиши бўйича вектор сифатида кўрсатилади; тушунчалар ва изланишлар моделларини миқдорий баҳолашнинг ишлаб чиқилган ахборот-назарий усули бир қатор дидактик вазифаларни ҳал қилиши мумкин:

1. тушунчалар тузилмаларини ва бир ҳил мантиқий алоқаларни ўз ичига олган ўқув муаммоларини ҳал қилиш бўйича изланишларни учта хусусиятга кўра баҳоланади: семантик, энтропия (мослик, тартиблилик белгиси), мавҳум (умумлаштириш даражаси);

2. изланишда маълумотларнинг мутлақ ва нисбий миқдорини аниқлаш ва ушбу турдаги ўқув материалининг мантиқий ва семантик тузилишини ўзгартириш; ўқув ва экспериментал материалнинг сифатини миқдорий жиҳатдан тавсифлаш.

Бизнинг тадқиқотимиз учун ахборот ва телекоммуникация технологияларини ўқитиш методикаси масалаларига бағишланган ишларда формал методларни қўллаш масаласи қизиқиш уйғотади. Ўқув материали тузилишининг график моделларидан уни баён қилиш йўллари ва методларини такомиллаштиришда фойдаланиш ана шундай тадқиқотларга мисол бўла олади.

Ушбу нуқтаи назар тадқиқотнинг методик таъминотининг бир қисми бўлган куйидаги қоидаларга мувофиқ бўлажак технология ўқитувчисининг тайёргарлигини шакллантириш моделини кўриб чиқишга имкон беради:

1) бўлажак технология ўқитувчисининг ўқитишда телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлигини шакллантириш жараёни технология ўқитувчисини тайёрлашнинг яхлит тизимидаги куйи тизимдир;

2) ушбу жараённинг мақсади ўқитувчининг табақалаштирилган профессиограммаси шаклида тақдим этилади ва технология ўқитувчисини тайёрлашнинг умумий мақсадининг компонентларидан биридир;

3) бўлажак технология ўқитувчисининг ахборот ва телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлигини шакллантириш моделининг таркибий элементлари ўқитувчиларни тайёрлаш тизимининг алоҳида элементлари, шунингдек биринчиси билан биргаликда таъминлайдиган қўшимча элементлар бўлиб хизмат қилиши мумкин;

4) ўқитишда телекоммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича технология ўқитувчисини тайёрлаш моделининг мазмун компоненти ўқитувчининг ахборот технологиялари таълими билан ўз предмети боғлиқлиги асосида мақсад (профессиограмма)га мувофиқ махсус танланган ўқув фанларидир;

5) кўп босқичли ўқитиш тизими талабанинг ҳар бир босқичда телекоммуникация технологияларининг муайян йўналишларини амалга оширишга тайёрлигини таъминлайди;

6) бўлажак технология ўқитувчисини ўқитишда телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлаш жараёнини лойиҳалаш учун асос бўлиб, касбий йўналишни шакллантириш, махсус ва методик тайёргарлик босқичларига мувофиқ белгиланадиган ушбу фанларни ўрганиш кетма-кетлиги ҳисобланади.

Биз тақдим этган мақсадга мувофиқ (профессиограммага қаранг), бўлажак технология ўқитувчисининг умумий касбий тайёргарлиги тизимида педагогик жараёнда телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга тайёрлигини шакллантириш жараёни учта ўзаро таъсир қилувчи компонентдан иборат:

-бўлажак технология ўқитувчисининг касбий фаолиятида телекоммуникация технологияларидан фойдаланишга йўналтирилганлигини шакллантириш;

- ахборот телекоммуникация технологиялари соҳасидан махсус билим ва кўникмаларни шакллантириш;

- компьютер телекоммуникацияларидан фойдаланиш бўйича методик билим ва кўникмаларни шакллантириш.

Ушбу маълумотлар бизнинг моделимизнинг мақсадли блокини ташкил қилади, улар асосида биз мактаб ўқувчиларини ўқув жараёнини қўллаб-қувватлаш учун универсал замонавий дидактик восита сифатида компьютер телекоммуникацияларидан фойдаланган ҳолда ўқитиш жараёни учун технология ўқитувчиларини тайёрлаш мазмунини танладик.

Натижада, юқоридаги блоklarнинг фанларини ўрганиш куйидаги вазифаларни ҳал қилиш учун мослаштирилди:

1. телекоммуникация компьютер технологияларига қизиқишни шакллантириш;

2. бўлажак ўқитувчининг телекоммуникация компьютер технологиялардан фойдаланиш соҳасида методик тайёргарлигини шакллантириш.

3. кейинчалик ўқув ишларида фойдаланиш учун талаба томонидан сайтда тақдим этилган услубий материаллар шаклида "талаба портфели" ни шакллантириш.

REFERENCES

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М., Просвещение, 1990.- 208 с.
2. Абрамян Г.В. Дидактические условия использования средств ЭВТ в совершенствовании профессиональной деятельности педагога: Дисс. канд. пед. наук - С-Пб., 1994.
3. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., переработанное и расширенное. М.: «Центр тестирования», 2005г., 156 с.
4. Атутов П. Р. "Технология" как предметная область трудовой подготовки школьников // Технологическая подготовка учащейся молодежи: опыт, проблемы, перспективы: Тез. докл. и сообщ. на Междунар. научн.-практ. конф. - Брянск, 1994. - С. 4-5.
5. Ашхотов О., Здравомыслов М., Ашхотова И. Компьютерные технологии в образовании // Высшее образование в России. - М.: 1996. -№ 3. - С. 115-118.
6. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. - М.: Знание, 1987.-78 с.
7. Баранов С.П. Сущность процесса обучения. - М., 1981. - 143 с.
8. Батурина О.А. Подготовка студентов педагогического вуза к общению с учащимися. - Дисс. канд. пед. наук. - Санкт-Петербург, 1994.
9. Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в условиях перестройки. - 1989.205с.
10. Белошапка В.К., Лесневский А.С. О классификации учебных программных средств // В сб. Изучение ОИИВТ в средней школе. - М., 1987.